

ÎNCĂLCAREA DREPTULUI DE AUTOR ȘI A DREPTURILOR CONEXE

INFRINGEMENT OF COPYRIGHT AND RELATED RIGHTS

GALBEN Valeria

Studentă anul II, USM

Coordonator: PANTEA Oleg,

dr. în drept, conf. univ.

CZU: 343.533:347.77/.78

DOI:10.5281/zenodo.6627076

Summary

The article revealed copyright and related rights, as well as the legislation of the Republic of Moldova on copyright and related rights. Copyright and related rights in contravention law, the aspect compared to the laws of other countries (Romania) and judicial practice. The purpose of this paper is to present the theoretical aspect of copyright and its protection, as well as the analysis of the practical aspect of the contravention relations that have as object the intellectual property. From a practical point of view, it is necessary to distinguish between criminal, civil and contravention protection of copyright and related rights, as most laws ensure the protection of this right through these three branches, including the legislation of the Republic of Moldova. Likewise, I propose a comparative analysis with the laws of other countries in the field of intellectual protection in the light of the law of contravention of these countries.

Keywords: *copyright, related rights, contravention, fine, sanctions, consecutive elements, comparative subject matter*

Dreptul proprietății intelectuale, în ansamblu, a fost și rămâne un domeniu realmente fascinant, iar pentru faptul că legislația națională în materie conține reglementări menite să apere valori sociale importante, cum ar fi dreptul de autor și drepturile conexe, îmi propun să fac o analiză cât mai comprehensivă a protecției intelectuale prin intermediul atât legislației internaționale, cât și celei naționale – în special prin prisma dreptului contravențional.

Dreptul internațional pentru prima dată a început să reglementeze relațiile sociale din domeniul dreptului de autor și drepturilor conexe în secolul al XIX-lea prin acorduri bilaterale încheiate între țările europene. Aceste acorduri se bazau, în general, pe principiul tratamentului național în combinație cu anumite obligații minime. Astfel, sistemul internațional actual al dreptului de autor și drepturilor conexe s-a întemeiat pe aceste acorduri. În 1886, numeroase acorduri bilaterale au fost înlocuite de o singură convenție – Convenția de la Berna pentru protecția operelor literale și artistice. Prevederile de fond ale Convenției de la Berna au fost revăzute de câteva ori între anii 1896 și 1971[1]. Din acest moment este acordată o atenție sporită protecției intelectuale în toate țările lumii, iar din 1995 [2] și în Republica Moldova.

Scopul acestei lucrări este prezentarea aspectului teoretic al dreptului de autor și protecția acestuia, cât și analiza aspectului practic a raporturilor contravenționale ce au ca obiect proprietatea intelectuală. Sub aspectul practic este necesar de făcut distincția dintre protecția penală, civilă și contravențională a drepturilor de autor și conexe, întrucât majoritatea legislațiilor asigură protecția acestui drept prin intermediul acestor trei ramuri, inclusiv și legislația Republicii Moldova. La fel, îmi propun și o analiză comparativă cu legislațiile altor țări în domeniul protecției intelectuale prin prisma dreptului contravențional al acestor țări.

La final, obiectivul principal este concluzionarea problematicii aplicării protecției contravenționale privind drepturile de autor și drepturile conexe, precum și prezentarea unor soluții.

Printre metodele principale de cercetare sunt: metoda logică, metoda istorică, metoda analitică și metoda comparativă.

Evoluția societății în plan economic, social, cultural se întemeiază pe activitatea spirituală, pe activitatea de creație, relația dintre progres și creație fiind o relație directă. Cu toate acestea recunoșterea și protecția reală a dreptului de autor asupra operelor lor, apare foarte târziu. Digestele [3] par a conține referiri la toate reglementările juridice existente în Roma. Unele analize au ajuns la concluzia că în conținutul digestelor nu se fac referiri și la dreptul de autor. La o cercetare mai atentă s-a constatat că cuprind mențiuni cu referire la furtul de manuscrise, bunuri distinse între cele ce faceau obiectul sustragerii.

Din această împrejurare s-a tras concluzia că manuscrisele nu erau considerate doar bunuri cu valoare economică dar și legate de persoana creatorului a cărei opera era conținută de manuscris, deci erau legate de creația spiritului.

La momentul actual în doctrină[4, pag.28] există trei argumente în favoarea recunoașterii dreptului de autor: argumentul dreptului natural, argumentul remunerației și argumentul stimulentei.

Conform teoriei dreptului natural, dreptul de proprietate asupra producțiilor intelectuale trebuie să fie recunoscut întrucât acestea emană din mintea unui autor individual, exprimând într-un mod anume personalitatea sa. De exemplu, o poezie este considerată produsul minții unui poet, inspirația și efortul lui intelectual. Conform argumentului recompensei, protecția va fi acordată dreptului de autor fiindcă se consideră corectă recompensarea autorului pentru eforturile depuse la crearea operei și punerea acesteia la dispoziția publicului. Al treilea argument indică necesitatea promovării creațiilor utile pentru societate. Prin aceasta se va recunoaște că realizarea și desemnarea obiectelor de cultură este o activitate importantă și valoroasă, dar care nu se poate desfășura la un nivel optim fără protecția dreptului de autor.

În opinia unor savanți ruși, operele literare, științifice și culturale sunt un produs nematerial al efortului uman din care rezultă în finalitate produsul material, întrucât însăși efortul intelectual nu poate fi considerat materializat în natura sa.[5, pag.341] Această abordare are o importanță deosebită, fiindcă dreptul de

autor poate fi protejat nu pentru anumite bunuri corporale ca rezultat al activității intelectuale, dar uneori se protejează ceea ce obiectiv nici nu există. Bunăoară, joaca unui actor la o piesă de teatru nu produce nimic în realitatea obiectivă odată cu sfârșitul spectacolului și unica ce rămâne din joaca acestuia sunt doar emoțiile spectatorilor. În acest exemplu, opera-rezultat este legată inseparabil de activitatea autorului.

Prin urmare, prin dreptul de autor se înțelege produsul nematerializat, acel produs care s-a născut și există aparte de produsul final materializat și uneori chiar aparte de autorul acesteia.[5, pag.343]

Declarația universală a drepturilor omului[6] recunoaște drepturile autorului ca drepturi ale omului. În articolul 27 (2) din DECLARAȚIA UNIVERSALĂ A DREPTURILOR OMULUI în cadrul ONU din 10 decembrie 1948 se stipulează că: “Fiecare om are dreptul la ocrotirea intereselor morale și materiale care decurg din orice lucrare științifică, literară sau artistică al cărei autor este”. În conformitate cu aceasta, Convenția de la Berna la fel recunoaște drepturi morale și patrimoniale (materiale) ale autorilor.

Drepturile morale se întemeiază pe drepturile personale în recunoașterea relației interne strânse între autori și operele create de ei. Convenția de la Berna prevede două categorii ale acestor drepturi: dreptul la paternitate și dreptul la integritatea operei. În unele legislații se mai includ și dreptul la dezvăluire și dreptul la retractarea operei. Datorită legăturii strânse cu drepturile personale ale autorului – drepturile personale sunt inalienabile, imprescriptibile și insesizabile. Autorii își păstrează drepturile morale chiar și în cazul transmiterii drepturilor lor economice.

Drepturile patrimoniale garantează posibilitatea titularilor de drepturi de a valorifica creațiile lor în scopul unei remunerații echitabile pentru eforturile creative depuse și pentru recuperarea investițiilor financiare. Aceste drepturi ale autorilor, în general, sunt drepturi exclusive în sensul că ei – și doar ei – au dreptul să autorizeze sau să interzică valorificarea operei lor. În cazuri excepționale, legea prevede doar dreptul la remunerație al autorilor.[7, pag.45] Aceste drepturi sunt: dreptul la reproducere, dreptul la distribuire și import, dreptul la închiriere, dreptul la împrumut, dreptul de suită, dreptul de traducere etc.

Dreptul de autor și drepturile conexe reprezintă instrumente și concepte legale care respectă și protejează drepturilor autorilor legate de creațiile lor contribuind, de asemenea, la dezvoltarea economică și culturală a societății.[8]

Dreptul de autor este un termen juridic care reglementează raporturile ce apar la crearea și valorificarea operelor literare, artistice, științifice (drept de autor) a interpretărilor, fonogramelor, videogramelor, emisiunilor organizațiilor de difuziune (drepturi conexe).

Republica Moldova, în urma proclamării independenței în 1991, avea nevoie de o nouă legislație, care să excludă monopolul statului asupra mai multor activități cu caracter privat și să stabilească principiile economiei de piață.

Prima reglementare privind dreptul de autor pe plan intern a fost consfințită chiar în *Legea fundamentală a Republicii Moldova*[9], care garantează libertatea creației artistice, literare și științifice;[7, pag.16]În același timp, drepturile autorilor, interesele lor morale și materiale ce apar în legătură cu diverse genuri de creație intelectuală sunt apărate de lege.

Proclamarea proprietății private și garantarea drepturilor fundamentale ale omului au reprezentat principiile de bază, care au facilitat reformarea radicală a cadrului normative privind dreptul de autor și drepturile conexe. Astfel, la doar câteva luni de la intrarea în vigoare a Constituției Republicii Moldova a fost adoptată *Legea nr. 239/1994 privind drepturile de autor și drepturile conexe*. [10] Acest act, apărut în perioada schimbărilor și instabilității politice, economice, juridice și sociale, a însemnat o nouă etapă în dezvoltarea dreptului de autor și a constituit un punct de pornire în vederea reglementării noilor relații din acest domeniu [7, pag16]. Ulterior, *Legea nr. 239/1994 privind drepturile de autor și drepturile conexe* a fost abrogată și a s-a adoptat o nouă lege cu aceeași denumire, doar că adaptată la condițiile actuale ale societății. [10]

Pe lângă legea menționată, mai sunt o serie de acte normative care nu au o reglementare specifică în domeniul dreptului de autor, dar au puncte de tangențe semnificative, cum ar fi: *Legea presei nr. 234 din 26.10.1994*, *Monitorul Oficial nr. 2 din 12.01.1995*, *Legea Nr. 286 din 16.11.1994* cu privire la biblioteci, *Monitorul Oficial nr. 002 din 12.01.1995*, *Legea Nr. 1227 din 27.06.1997* cu privire la publicitate, *Monitorul Oficial Nr. 67-68*, *Codul audiovizualului al Republicii Moldova nr. 260 din 27.07.2006*, etc.

Conform alin. (4), art. 54 din *Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe*, “încălcarea drepturilor recunoscute și garantate prin prezenta lege atrage răspundere civilă, *contravențională* sau penală, după caz, potrivit legii.”

Legiuitorul moldav a fost determinat de a asigura o protecție juridică civilă, *contravențională* și penală odată cu implementarea în legislația națională a sistemului marcajelor de control, care asigura ca între persoanele fizice și juridice subiecți ai activității de întreprinzător a căror activitate constă în distribuirea exemplarelor de opera și fonograme să nu intervină încălcări a dreptului de autor și drepturilor conexe. După un deceniu de la implementare acestor măsuri, putem afirma cu toată certitudinea că marcajele de control au constituit o măsură eficientă de combatere a pirateriei care, concomitent cu modificările la *Codul contravențional* și *Codul penal*, au influențat pozitiv sistemul dreptului de autor și au condus la reducerea substanțială a indicelui pirateriei, în special a pirateriei audio și video. Prin urmare, așa cum s-a mai menționat, în condițiile implementării marcajelor de control, a fost imperios necesar de a stabili și unele pedepse pentru cazurile de valorificare ilegală a exemplarelor de opere sau fonograme. [7, pag.25]. *Codul* cu privire la *contravențiile administrative* din 1985 stabilea penalități pentru încălcarea dreptului de autor, însă în noile condiții economice acestea deveneau derizorii și neînsemnate. [11] Astfel, în 2003 s-a propus modificarea art. 51 [11] al *Codului*,

care prevede aplicarea pentru persoanele fizice a unei amenzi în mărime de la 100 până la 200 de unități convenționale, iar pentru persoanele cu funcții de răspundere – de la 200 până la 500 de unități convenționale, cu confiscarea obiectului care a constituit instrumental comiterii sau obiectivul nemijlocit al contravenției administrative. Încălcarea dreptului de autor și a drepturilor conexe *ce nu cauzează prejudicii mari sau deosebit de mari* a fost păstrat și în varianta nouă a Codului contravențional[12] la art. 96.

Dispozițiile codului contravențional se aplică doar pentru încălcările care nu cauzează daune în proporții mari sau deosebit de mari, stabilite de art. 126 Cod Penal. În caz dacă prejudiciile cauzate sunt mari, ele vor fi calificate conform Codului Penal al Republicii Moldova[13], art. 185 [7, Pag.25]

Proceduri judiciare în privința încălcării dreptului de autor, a drepturilor conexe sau a altor drepturi protejate de prezenta lege pot fi inițiate:

a) de titularii de drepturi sau de autoritățile abilitate cu protecția drepturilor acestora;

b) de alte persoane care beneficiază de astfel de drepturi, în special de licențiați;

c) de organizațiile de gestiune colectivă a dreptului de autor și/sau a drepturilor conexe (AGEPI) Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală

d) de organizațiile profesionale de apărare și de alți reprezentanți ai titularilor de drepturi și ai licențiaților.

Prin urmare, legiuitorul a atribuit AGEPI-ul la categoria de subiecți cu drept de sesizare a unor încălcări. Autoritatea competentă să soluționeze contravențiile de încălcare a dreptului de autor și a drepturilor conexe este Ministerul Afacerilor Interne. [14]

În calitate de probe necesare, instanța de judecată va considera un eșantion rezonabil de exemplare ale unei opere sau ale unui alt obiect protejat de legea privind dreptul de autor și drepturile conexe. Dacă încălcarea s-a comis la scară comercială, instanța de judecată poate dispune, la cererea uneia dintre părți, prezentarea documentelor bancare, financiare sau comerciale care se află sub controlul părții opuse.

Răspunderea contravențională nu exclude și răspunderea civilă pentru daunele materiale cauzate autorului. Făptuitorul va răspunde conform art. 1998 Codul Civil al Republicii Moldova.

Aspectul comparativ

Întrucât dreptul de autor și drepturile conexe nu sunt o invenție a legiuitorului din Republica Moldova, ci este un drept suprem consfințit în tratatele internaționale de importanță universală, acest drept este ocrotit de majoritatea legislațiilor lumii.

În *România* dreptul de autor și drepturile conexe sunt reglementate ca și în Republica Moldova printr-o lege specială: Legea României nr. 8 privind drepturile de autor și drepturile conexe din 14 martie 1996. Astfel, la art. 138 din legea

menționată se prevede că încălcarea drepturilor recunoscute și protejate prin prezenta lege atrage răspunderea civilă, *contravențională* sau penală. Faptele ce constituie contravenții în material drepturilor de autor și cele conexe sunt expres prevăzute în art. 139 din Legea nr. 8/1996 care stipulează: constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 3.000 lei la 30.000 lei:

– încălcarea prevederilor art. 21, dispoziții care recunosc autorului unei opere originale de artă grafică sau plastică ori al unei opere fotografice un drept de suită, adică acel drept de a încasa o cotă din prețul net de vânzare obținut la orice revânzare a operei, ulterioară primei înstrăinări de către autor, precum și dreptul de a fi informat cu privire la locul unde se afla opera sa. De reținut că, acest drept de suită se aplică tuturor actelor de revânzare, acte care implică, în calitate de vânzători, cumpărători sau intermediari, saloane, galerii de artă, precum și orice comerciant de opere de artă, urmând ca acestea să fie considerate subiect activ al contravenției.

– de asemenea, constituie contravenție încălcarea prevederilor art. 88, prin fapta de a utiliza o operă care conține un portret, utilizare care necesită consimțământul persoanei reprezentate în acel portret, consimțământ care însă nu a fost dat. Sub acest aspect este important de precizat și faptul că, dacă persoana reprezentată în portret este decedată, consimțământul va trebui dat de către succesorii persoanei reprezentată în portret, astfel încât, dacă nu obține consimțământul succesorilor, autorul, proprietarul sau posesorul unei astfel de opere care conține un portret nu are dreptul să o reproducă ori să o utilizeze, timp de 20 de ani, după moartea persoanei reprezentate, iar dacă nesocotește această interdicție, autorul/proprietarul/posesorul operei devine subiect activ al contravenției în discuție.

– în același context expus anterior, constituie contravenție și încălcarea dispozițiilor art. 89, prin fapta de a utiliza o corespondență adresată unei persoane, fără să se fi obținut consimțământul destinatarului corespondenței, iar după moartea acestuia, consimțământul succesorilor săi. – totodată, constituie contravenție încălcarea prevederilor art. 107 alin. (3), care, în ceea ce-i privește pe importatorii și fabricanții de suporturi și aparate prin intermediul cărora se pot realiza înregistrări sonore sau audiovizuale ori pe care se pot realiza reproduceri ale operelor exprimate grafic, aceste prevederi stabilesc în sarcina persoanelor amintite obligația de a se înscrie la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, respectiv în Registrul Național al Copiei Private, urmând să poată desfășura activitățile respective de import sau de producție numai după obținerea de la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor a certificatului de înregistrare, în caz contrar, desfășurarea unor astfel de activități prezintă caracter ilicit, de natură a atrage răspunderea contravențională a persoanelor vinovate.

– contravenție este considerată și nerespectarea de către utilizatori a prevederilor art. 130 lit. h), prevederi care, pe de-o parte stabilesc în sarcina organismelor de gestiune colectivă obligația de a solicita utilizatorilor sau intermediarilor acestora comunicarea de informații și transmiterea documentelor necesare

pentru determinarea cuantumului remunerațiilor pe care le colectează, precum și informații privind operele utilizate (cu indicarea titularilor de drepturi, în vederea repartizării acestora), iar pe de altă parte, aceleași prevederi stabilesc în sarcina utilizatorilor obligația de a furniza, în format scris și electronic, în termen de 10 zile de la solicitare, informațiile și documentele (sub semnătura reprezentantului legal și ștampilate) solicitate de organismele de gestiune colectivă, astfel că, pentru neîndeplinirea acestei obligații, utilizatorii pot fi sancționați contravențional.

– nu în ultimul rând, legiuitorul încriminează ca și contravenție inclusiv fixarea interpretărilor sau a execuțiilor artistice ori a programelor de radiodifuziune sau de televiziune, fără autorizarea sau consimțământul titularului drepturilor recunoscute lege.

Important este că statul român nu oferă protecție constituțională a dreptului de autor și cele conexe, pe când Republica Moldova garantează o asemenea protecție.

Practica judiciară

1. Dosarul nr. 4r-945/15 din 23 martie 2015 împotriva contravenientului Șamașinschi Andrei

Diomid. În speță, prin decizia agentului constator din cadrul Centrului pentru Combaterea Crimelor Informatică a Inspectoratului Național de Investigații nr. MAIO2 278019, din 24.01.2014, Samașinschi Andrei Diomid a fost recunoscut vinovat de comiterea contravenției prevăzute de art. 96 alin. (1), lit. b) Codul Contravențional al Republicii Moldova și sancționat cu amendă în mărime de 80 unități convenționale, pentru faptul că în perioada 29.04.2013-31.12.2013, a preluat design-ul și categoriile unei pagini web www.999.md, aplicându-le pe alt site-ul www.9999.md, pe care îl administrează punând la dispoziția terților cu titlul gratuit sau oneros, precum și depozitarea în scopurile menționate, valorificând designul și categoriile paginii web www.999.md, fără a deține contract de autor, încheiat cu titularul de drepturi „Simpals” SRL. După recunoașterea vinovăției contravenientului de către instanța de fond, acesta s-a adresat la Curtea de Apel Chișinău. Conform prevederilor art.458 Codul Contravențional al Republicii Moldova, examinând cauza contravențională, instanța de judecată este obligată să determine: caracterul veridic al contravenției imputate; existența cauzelor care înlătură caracterul contravențional al faptei; vinovăția persoanei în a cărei privință a fost pornit procesul contravențional; existența circumstanțelor atenuante și/sau agravante; necesitatea sancționării și, după caz, caracterul sancțiunii contravenționale; alte aspecte importante pentru soluționarea justă a cauzei. Chestiunile care apar în timpul judecării cauzei se rezolvă prin încheiere judecătorească, inclusă în procesul-verbal al ședinței de judecată, care poate fi atacată împreună cu hotărârea contravențională.

Astfel reieșind din norma vizată și având în vedere circumstanțele stabilite, Colegiul Penal ajunge la concluzia că vina lui Samașinschi Andrei Diomid, de comitere a contravenției de încălcare a dreptului de autor și a drepturilor conexe prin

închirierea, schimbul sau altă formă de punere la dispoziția terților cu titlu gratuit sau oneros, precum și depozitarea în scopurile menționate sau altă valorificare a exemplarelor de opere sau de fonograme, în orice mod și sub orice formă, fără marcaj de control și fără a deține, în momentul controlului, contractele de autor încheiate cu titularii de drepturi, este demonstrată integral prin: plângerea părții vătămate „Simpals” SRL, rubricile paginii web www.9999.md comparate cu rubricile site-ului www.999.md, raportul de evaluare privind valoarea de piață a portalului www.999.md, certificatul de calificare nr. 023-RE din 03.06.2010 a „Simpals” SRL, certificatul de înregistrare a obiectelor drepturilor de autor și conexe, decizia agentului constator nr. MAIO2 278019 din 24.01.2014, raportul agentului constator din 22.01.2014, cât și alte probe administrate în cadrul cercetării cauzei contravenționale.

2. Dosarul nr.4r-2665/15 din 27 octombrie 2015 împotriva contravenientei Tudorachi Aliona Ion. În speță, agentul constator din cadrul Inspectoratului de poliție Botanică, mun.Chișinău, Dumitru Buga, a întocmit procesul-verbal cu privire la contravenție în privința lui Tudorachi Aliona Ion în baza art.96 alin.(1) lit.d) Cod Contravențional, pe faptul că, în perioada lunii februarie 2014 - iunie 2014 a comis încălcarea dreptului de autor și a drepturilor conexe exprimată prin indicarea pe exemplarele de opere sau de fonograme a unei informații false despre apartenența și limitele exercitării dreptului de autor și a drepturilor conexe, precum și a unei alte informații care-1 poate induce în eroare pe beneficiar, și anume multiplicare lucrărilor a cetățeanului .Drucec Ludmila, cu ștergerea numelui autorului și transmiterea acestora elevilor.

Prin decizia agentului constator din 24.06.2014, Tudorachi Aliona a fost sancționată cu amendă în mărime de 100 unități convenționale.

Concluzii

Cadrul normativ internațional și național ne prezintă încă odată importanța deosebită a unor reglementări speciale ce țin dreptul de autor și drepturile conexe. Problematika aplicării acestora totuși rămâne o temă mai actuală ca niciodată. Odată cu dezvoltarea societății, apariției noilor forme de comunicație, valorificarea sateliților, extinderea Internetului și a sistemului digital reprezintă niște pași uriași în dezvoltarea omenirii, însă pentru protecția dreptului de autor toți acești factori presupun o abordare complexă. Caracterul pozitiv se evidențiază prin faptul că, datorită acestor salturi, obiectele dreptului de autor devin cunoscute societății mondiale într-un timp scurt și pot căpăta o notorietate rapidă în toată lumea. În același timp, situația dată generează și un factor de risc, pentru că favorizează încălcarea drepturilor autorilor și conduce la dezvoltarea pirateriei. Iată de ce sistemul de protecție al dreptului de autor a fost considerat dintotdeauna un sistem pur și simplu indispensabil de legislațiile țărilor contemporane, iar protecția contravențională prin aplicarea răspunderii contravenționale reprezintă unul din mijloacele cele mai eficiente pentru combaterea contrafacției și pirateriei.

Resurse bibliografice:

1. Convenția de la Berna cu privire la protecția operelor literare și artistice din 09.09.1886, amendată la 28 septembrie 1979. [citat: 04.10.2021]. Disponibil: <http://www.agepi.gov.md/sites/default/files/law/national/berne.pdf>
2. Din anul 1995 Republica Moldova este parte la două cele mai importante tratate internaționale privind drepturile de autor și drepturile conexe: Convenția de la Berna din 1979 și Convenția de la Roma din 1961.
3. Parte componentă din Codex Justinianus scrisă în anul 533. [citat: 04.10.2021]. Disponibil: <https://www.britannica.com/topic/Code-of-Justinian>
4. Agenția de stat pentru proprietatea intelectuală a Republicii Moldova. Drepturile de autor și drepturile conexe. Cartier, Chișinău, 2012.
5. Флейшиц Е. А., Избранные труды по гражданскому праву, Том 1, Статут, Москва 2015.
6. Declarația universală a drepturilor omului în cadrul ONU din 10 decembrie 1948. [citat: 04.10.2021]. Disponibil: https://www.ohchr.org/en/udhr/documents/udhr_translations/rum.pdf
7. Vermeiuc L. Drepturile de autor și drepturile conexe. [citat: 04.10.2021]. Disponibil: http://agepi.gov.md/sites/default/files/2016/06/Drepturile_de_Autor_%C8%99i_Conexe-Lilia_Vermeiuc.pdf
8. Constituția Republicii Moldova din 29.07.1994. În: *Monitorul Oficial al Republicii Moldova*, nr. 1 din 12.08.1994. În vigoare din 27.08.1994.
9. Legea nr. 139 privind dreptul de autor și drepturile conexe, 02 iulie 2010. În: *Monitorul Oficial al Republicii Moldova*, nr. 191-193 din 01.10.2010. În vigoare din 01.01.2011.
10. Potrivit prevederilor inițiale ale art. 51 al Codului cu privire la contravențiile administrative din 1985, cu modificările ulterioare, contravenientul era pedepsit cu amendă de până la 30 de salarii minime.
11. Codul contravențional al Republicii Moldova, nr. 218 din 24.10.2008. În: *Monitorul Oficial al Republicii Moldova*, nr. 3-6, 16.01.2009. În vigoare din 31.05.2009.
12. Codul Penal al Republicii Moldova, nr. 985 din 18.04.2002 În: *Monitorul Oficial al Republicii Moldova* nr. 72-74 la 14.04.2009.
13. Codul contravențional al Republicii Moldova, nr. 218 din 24.10.2008. În: *Monitorul Oficial al Republicii Moldova*, nr. 3-6, 16.01.2009. În vigoare din 31.05.2009.